

XUDOYBERDI TO'XTABOYEV ASARLARIDA NOKONSTRUKTIV
BIRLIKLARNING IFODALANISHI

(KIRISH, KIRITMA, UNDALMA)

Xongeldiyeva Sevara Shuxrat qizi

Termiz Davlat Universiteti O'zbek filologiyasi fakulteti
Filologiya va tillarni o'qitish: O'zbek tili ta'lim yo'nalishi
2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7921385>

Annotatsiya. Bu maqolada nokonstruktiv bo'laklar kirish, undalma, kiritma haqida mulohazalar bildirilgan va Xudoyberdi Toxtaboyev asarlaridagi nokonstruktiv bo'laklar tahlil ostiga olingan.

Kalit so'zlar: Nokonstruktiv bo'lakalar, kirish, undalma, kiritma.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕКОНСТРУКТИВНЫХ ЕДИНИЦ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ХУДОЙБЕРДИ ТОХТАБОЕВА
(ВВЕДЕНИЕ, ВВОД, ИМПУЛЬС)

Аннотация. В данной статье даны комментарии о притяжательных и непритяжательных предложениях, видах непритяжательных предложений. Также были проанализированы обобщенные и анонимные предложения в произведениях Таура Малика.

Ключевые слова: притяжательное предложение, притяжательное предложение, обобщенное притяжательное предложение, неопределенное предложение.

REPRESENTATION OF NON-CONSTRUCTIVE UNITS IN THE WORKS OF
KHUDOYBERDI TOKHTABOYEV
(INTRODUCTION, INPUT, IMPULSE)

Abstract. In this article, comments are made about possessive and non-possessive sentences, types of non-possessive sentences. Also, generalized and anonymous statements in the works of Tahir Malik were analyzed.

Key words: possessive sentence, possessive sentence, generalized possessive sentence, indefinite sentence.

Nokonstruktiv bo'laklarga undalma, kirish so'z va kiritmalar kiradi. Undalma holdan keying mavqeda turuvchi gap kengaytiruvchisi. Undalma Pm tarkibida mayl va modallik bo'lishi tabiiy hol, chunki modallik konstruktiv bo'laklar tarkibida bo'lmasa ham, mazmunan saqlanadi. Undalma qo'llanganda u kengaytirgan so'z tushib qolishi ham mumkin. 1. Ey, sharqning bo'stoni, dilimga payvand! 2. Kel, ey Furqat, suxanni muxtasar qil. Undalma gapning barcha o'rinlarida kela oladi.[1,412]

Gap kesimini shakllantiruvchi har qanday hukmda tahmin, gumon, ishonch, shubha, shart, istak, tilak, buyruq, zaruriyat, imkoniyat ustuvor shaklda ifodalangan bo'lsa, bunday birliklar kirish kengaytiruvchilari deyiladi. Kirishlar ham uslubiy xoslanish xususiyatiga ega. Shuning uchun so'zlovchi o'zi qo'llayotgan nutq uslubiga muvofiq keladiganini tanlab qo'yadi. [2,136] Kirish kengaytiruvchi so'z, birikma va gap ko'rinishida bo'lishi mumkin: 1. Farg'onada, **balki** balqarsan. (A.Oripov.) 2. **Tabibning ta'biricha**, shohning sog'ayishi uchun uch narsa zarur ekan. (Ert.) 3. **Men sizga aytsam**, bir kunda uch mahal shaharga qatnashning o'zi bo'lmaydi. (S.Nur.)[1,414]

Kiritma gap (qurilma) ning o'zni doim qat'iy asosiy fikrdan keyin ifodalanadi. Kiritma qurilma gap holatida bo'lib, nutqda gapdan anglashilayotgan fikrga qo'shimcha tariqasidagi yangi fikrni bayon etish vositasi. Kiritma kirish gapdan o'zining gaplik mohiyatiga to'la egaligi (kirish gap garchi shaklan gap tarzida bo'lsa-da, ko'proq kirish so'z tabiatiga ega bo'ladi), asosiy gap bilan mazmuniy bog'liqlikning o'ziga xosligi bilan ajralib turadi.[1,416]

Xudoyberdi To'xtaboyevning "**Besh bolali yigitcha**" asarida ham nokonstruktiv bo'laklarni uchratishimiz mumkin:

1. **Nega desangiz**, chindan ham roppa-rosa beshta ukam bor. [3,6]
2. **Aytgandek**, sizga gapirib barmadim shekilli, bizning qishloqni Afandi qishloq deyishadi. [3,10]
3. –Yig'lama, **qiz**, yig'lama. [312]
4. **Yaxshiyamki**, esim yo'qligida seni tug'ib olgan ekanman. [3,19]
5. “Qara-ya, **Murodxon**, shu bugun tushumda ham ayon bo'luvdi. [3,20]
6. –**Hoy Roziq**, sen men bilan ko'p pachaklashaver-ma, bildingmi! [3,25]
7. **Qani, Parpi buva**, bir duo qiling, sekin qo'zg'alaylik endi. [3,26]
8. Senga qiyin bo'ladigan bo'ldi-da, **o'g'lim!** [3,28]
9. Endi, **o'g'lim**, sheriklar ham bir kun yozib berar, ikki kun yozib berar, oxiri zerikadi-da, to'g'rimi? [3,29]
10. Orif, **bolam**, sen aytgin necha pul deyishdi? [3,36]
11. **Xayriyat**, bugun kayfiyati joyidaga o'xshaydi. [3,39]

Demak, kiritma qurilmali gap mohiyatan qo'shma gapga o'xshaydi. Biroq grammatik aloqa va intonatsion o'ziga xoslik ularni farqlovchi belgi. Kirish kengaytiruvchilar nominativ birlik hisoblanadi va denotative ma'nosi ko'pincha ifodalanmaydi. Kiritma gap hech qachon yig'iq holatda bo'lmaydi. Agar kiritma bitta so'z bilan berilsa ajratilgan bo'lakka aylanib qoladi.

REFERENCES

1. R.R.Sayfullayeva “Hozirgi o'zbek adabiy tili”.- T.: “Innovatsion rivojlantirish nashriyot-matbaa uyi”,2020 y.
2. Bekmuratova Xalima Maksatovna “O'zbek tilidan ma'ruzalar to'plami”.- Termiz
3. Xudoyberdi To'xtaboyev “Besh bolali yigitcha” –T.: “Yangi asr avlodi”, 2009 y.